

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Akmal Xolto'rayevich Mengliboyev,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG'ON QILISH SIYOSATI

For citation: Akmal Kh. Mengliboyev. THE POLICY OF REPRESSION OF OWNERS IN THE SURKHAN OASIS DURING THE SOVIET RULE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.26-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205836>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sovet hokimiyati tomonidan xalqning milliy kamsitilishi, yer-suv islohatlari natijasida mahalliy aholini qatog'on qilish siyosati, qolaversa yer-suv islohotlari jarayonida mulkdorlardan tortib olingan yerlarni yo'qsillarga bo'lib berish, ortiqcha yerlarni boshqa hududlardan ko'chirib keltirilgan aholiga taqsimlash siyosati yuritilgan. Shuningdek, maqolada tortib olingan yerlarda tashkil etilgan kolxozlarga Sherobod rayoni va Farg'ona vodiysi aholisi, shuningdek, quloqlar va harbiy xizmatdan bo'shatilgan askarlar joylashtirilganligi, bo'ysunmagan kishilar qatag'on qilinishi haqida malumot beriladi.

Kalit so'zlar: Yer-suv islohati, Turkiston ASSR, BXSR, XXSR, O'zSSR MIK, Kollektivlashtirish, Quloqlashtirish, Harbiy tribunal, OGPU, Katta qirg'in.

Акмаль Холтораевич Менглибоев,
Институт предпринимательства и педагогики Денова
доктор философии (PhD) по историческим наукам, доцент

ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ СОБСТВЕННИКОВ В СУРХАНСКОМ ОАЗИСЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается национальная дискриминация народа со стороны советской власти, политика репрессий местного населения в результате земельно-водных реформ, раздача отнятых у владельцев земель беднякам, распределения излишки земли среди населения, перемещенного из других регионов во время земельной реформы. Кроме того в статье приводятся сведения о том, что жители Шерабадского района и Ферганской долины, а также кулаки и уволенные со службы солдаты были помещены в колхозы, созданные на конфискованных землях после земельно-водных реформ, а неподчинившиеся были репрессированы.

Ключевые слова: Земельная и водная реформа, Туркестанская АССР, БХСР, ХХСР, МИК УзССР, коллективизация, подслушивание, Военный трибунал, ОГПУ, Великая резня.

Akmal Kh. Mengliboyev,
Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
Doctor of Philosophy in History (PhD), associate professor

THE POLICY OF REPRESSION OF OWNERS IN THE SURKHAN OASIS DURING THE SOVIET RULE

ABSTRACT

In this article, we will discuss national discrimination by the Soviet government, as well as the policy of repressing the local population as a result of the land and water reforms. During the land and water reforms, the land of the owners was taken away, their land was distributed to the poor, and the surplus land was taken from other areas. A policy of distribution to the displaced population was carried out. It is possible to get information that residents of Sherabad region and Fergana valley, as well as kulaks and discharged soldiers were placed in the collective farms established on the confiscated lands after the land and water reforms, and it was found that disobedient people were repressed.

Index Terms: Land and water reform, Turkestan ASSR, BXSr, XXSR, UzSSR MIK, Collectivization, Eavesdropping, Military tribunal, OGPU, Great massacre.

1. Dolzarbligi:

Milliy kuchlarga qarshi olib borilgan kurash natijasida qo'rboshilar birin-ketin tor-mor etila boshlandi. Xususan, Boysun tumanida sovet rejimiga qarshi kurash olib borgan Boyto'ra Xo'jamberdiyev boshchiligidagi guruh 1924-yilgi shiddatli janglardan so'ng qizil askarlar tomonidan qo'lga olindi. Harbiy tribunal hukmi bilan 23 yigit otuvga hukm qilindi. 1925-yilgi eng muhim siyosiy jarayon bu – O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanishning o'tkazilishi bo'ldi. Ilgarigi Turkiston ASSR, BXSr, XXSR o'rnida O'zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, Qozog'iston SSR, Qirg'iziston SSR tashkil etildi. Buxoro Respublikasining sharqiy qismida Tojikiston ASSR tuzilib, O'zbekiston SSR ga qo'shib berildi. 1925-yil 29-yanvarda O'zbekiston Inqilobiy Qo'mitasining qarori bilan O'zbekiston SSR tarkibiga Buxoro respublikasidan 3 viloyat (Zarafshon, Qashqadaryo va Surxondaryo), 9 uezd, 2 rayon va 48 volost kiritildi. Respublika ma'muriy tuzilishi oblast (viloyat), uezd va volostlardan iborat qilib qo'yildi. Surxondaryo viloyati Boysun, Sariosiyo, Sherobod uezdlariga bo'lindi. Viloyat markazi Sherobod shahri bo'ldi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Sovet hokimiyatining O'zbekistonda amalga oshirgan yer-suv islohotlari va uning natijalari Surxon vohasi misolida hozirgacha maxsus tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan. Shuni hisobga olib, ushbu mavzuga oid tadqiqotlarni shartli ravishda ikki guruhga bo'lish mumkin: 1. Sovet davri tadqiqotlari; 2. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda amalga oshirilgan izlanishlar. Mavzuni yoritishda tarixiylik tamoyili asosida xronologik, ketma-ketlik, tizimli yondoshuv, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Yer-suv islohotlari jarayonida mulkdorlarning yerlari tortib olinar ekan, ularning yerlarini yo'qsillarga bo'lib berish, ortiqcha yerlarni boshqa hududlardan ko'chirib keltirilgan aholiga taqsimlash siyosati yuritildi. Shu bilan birga, mulkdorlarni repressiya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Ularni qatag'on qilish siyosati yer-suv islohotlari bilan qo'shib olib borildi. Vohadagi yer egalariga qarshi ommaviy qatag'on siyosati 1928-yilning yozida boshlandi. Surxondaryo viloyat davlat arxivida saqlanayotgan o'ta maxfiy hujjatda yozilishicha, 1928-yil avgustida Termizdagi 86 nafar savdogar xo'jaligi chegara hududida yashayotganligi bahona qilinib, okrug ijroiya komiteti tomonidan boshqa o'lkalarga surgun qilingan. 1928-yil noyabr-dekabr oylarida Pattakesar (hozirgi Termiz va Muzrabot) rayoni bo'yicha 68 nafar mulkdor surgun qilingan. Shundan 13 nafari amir amaldori, 22 ruhoni, 49 ta boylar bo'lgan. Qatag'onga uchragan 27 ta xo'jalikda 150 jon yashashi aniqlangan. Tazyiqqa uchragan Termizlik boylar orasida Abduvosiboy Halimboy o'g'li (Halimov

Abduvosi) ham bor edi. Abduvosiboy Samarqand shahrida tug'ilgan, Termiz shahrida qo'rg'on qurilishiga (1894 – 1904), shuningdek, temir yo'lining keltirilishida (1914 – 1916), birinchi moliya muassasasi – bankning ochilishida (1902-y.) va boshqa ko'pgina imoratlar qurilishida homiylik qilgan edi. Jarqo'rg'onda ham ko'pgina yer-mulklari bo'lgan. Sovet hokimiyati yillarida Termiz shahri, Narimanov ko'chasi, 7-uyda ro'yxatda turgan. 1928-yil 17-noyabrda Surxondaryo okrug, Pattakesar rayon yerdan mehnatsiz foydalanishni tugatish komissiyasining raisi Masaidov, a'zolari – Safarov va Ibrohimov tarkibida bo'lib o'tgan yig'ilishda Abduvosiboy Halimovning xo'jaligi O'zSSR MIK tomonidan 1928-yil 1-noyabrda chiqarilgan 192-sonli dekretga asosan to'liq tugatilib, butun mol-mulkini musodara qilish to'g'risidagi 14-sonli qaror chiqarilgan.

1928-yil dekabrda OGPU tomonidan Abduvosiboy, uning xotini, katta o'g'li Abduvahob, qizi Kubaro qamoqqa olinadi. Abduvosiboyni “ko'mgan oltinlarni topib ber”, deb qattiq kaltaklaydilar. Sovuq dekabr kunlarida kiyimlarini echib, hovlida yurg'izadilar. Qattiq azoblar natijasida Abduvosiboy o'ldiriladi. Uning xotini va qizi Kubaro 4 oydan keyin, o'g'li Abduvahob uch yildan keyin qamoqdan ozod qilinadilar. Abduvosiboyning oltin buyumlari bilan savdo qiladigan Abdunabi o'g'lini Rajab ismli turkman yigit pichoqlab o'ldiradi. O'ldirsa boyni o'g'lini o'ldiribdida, deb Rajabga jazo bermaydilar.

Jarqo'rg'on rayoni (hozirgi Angor, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on) bo'yicha jami 116 kishi, shu jumladan, 53 ruhoni, 14 amaldor, 7 savdogar, 94 boy qatag'onga uchragan. Surgun qilingan 51 ta xo'jalikda 302 kishi yashashi aniqlangan. Sherobod (hozirgi Sherobod va Qiziriq) rayoni bo'yicha jami 194 xo'jalik surgun qilingan. Ulardan: ruhoniylar 46 xo'jalik, amir amaldorlari 28 xo'jalik, boylar 119 xo'jalik, savdogarlar 15 xo'jalik edi. Surgunga jo'natilgan 22 oilada 149 kishi yashagan.

Boysun (hozirgi Boysun va Bandixon) rayoni bo'yicha jami 117 kishi, shu jumladan, 35 ruhoni, 39 amaldor, 30 boy, 13 savdogar surgun qilingan. Ularning 45 nafari Shait qishlog'idan bo'lgan.

Eng ko'p surgun qilinganlar Denov rayoniga to'g'ri keldi. 1928-yil 3-dekabr holatiga ko'ra, Denov (hozirgi Denov, Sho'rchi, Oltinsoy) rayoni bo'yicha jami 496 xo'jalik, shu jumladan, 124 ruhoni, 107 amaldor, 249 boy, 16 savdogar xo'jaligi tugatilgan va o'zlari surgun qilingan. Yer-suv islohotlarini o'tkazish jarayonida sinfiy kurash avj oldirilib, ko'pgina dehqonlarga tortib olingan yerlar bo'lib berildi. Ammo ularning asosiy qismi yerni mustaqil ishlatish tajribasiga ega emas, imkoniyatlari ham chegaralangan edi. Shu bois 1929-yilda Surxondaryo okrugida qishloq xo'jalik mahsulotlarini tayyorlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelindi. Yuzaga kelgan sharoitda sovet rejimi jamoalashtirish siyosatini yuritib, quloqlarga qarshi kurash boshladi. Quloqlashtirish ko'lami, ayniqsa, 1930-yilga kelib jadal tus oldi. VKP(b) MK Siyosiy byurosining “Yoppasiga jamoalashtirish, rayonlarda quloq xo'jaliklarini tugatish tadbirlari to'g'risida”gi qarori va VKP(b) MK O'rta Osiyo byurosining 1930-yil 26-yanvardagi “Quloqlarni sinf sifatida tugatish bilan bog'liq tadbirlar to'g'risida”gi ko'rsatmalari asosida O'zbekiston Kompartiyasi MK 1930-yil 17-fevralda “Kollektivlashtirish va quloq xo'jaliklarini tugatish to'g'risida”gi qarorni qabul qildi. O'zbekistonda quloq xo'jaliklarini tugatish kampaniyasi shu qarordan so'ng boshlandi 1930-yil fevral oyida OGPUning Surxondaryo okrug bo'limi tomonidan Boysun rayonida quloqlarni aniqlash bo'yicha tezkor ishlarni amalga oshirgan. Quyida OGPUning maxfiy ma'lumotlaridan namunalar keltiramiz:

1. Omonov Shodiqul – Darband qishlog'ida yashovchi savdogar, boy. Yollanma ishchilarga ega. Qishloq vakili, VKP(b) a'zosi Rahimov Mahmatmirza bilan qarindoshchilik aloqalariga ega bo'lganligi bois quloqqa tortilmagan.

2. Muzaffarov Boboxo'ja – Pasurxi qishlog'ida yashovchi boy. 12 botmon lalmi yeri, 4 tanob bog' va bedazori, 3 botmon sug'orma yeri, 2 ta ho'kiz, 3 ta eshak, 2 ta sigirga ega. 1929-yilga qadar muttasil yollanma ishchi kuchini ishlatgan. Qishloq vakili bilan aloqasi borligi uchun Muzaffarov quloqlar ro'yxatiga kiritilmagan.

3. Jabborov Qo'zi – Avlod qishlog'ida yashovchi boy. 7 botmon lalmi yeri, 1 ½ tanob bedazori, 1 ta ho'kiz, 1 ta sigir, eshak, 2 ta ot, moyjuvuzga ega, bir nafar yollanma ishchisi bor, qishloq vakili yordamida quloqlar ro'yxatiga kiritilmagan.

4. Ro'ziyev Holiq – Pulhokim qishlog'ida yashovchi boy. 6 botmon lalmi yeri, 4 botmon sug'orma eri, 3 tanob bog' va bedazori, 3 ta ho'kiz, 2 ta sigir, 3 ta eshak, 3 ta ot, 50 bosh qo'yga

ega, yollanma ishchi kuchidan foydalanadi. Pulhokim qishloq kengashi raisi O'tayev Qosim yordamida quloqlar ro'yxatiga kiritilmagan.

Surxondaryo okrug OGPU boshqarmasining 1930-yil 30-mart kuni Boysun rayon ijroiya komitetiga yo'llagan maxfiy xatida quyidagi shaxslarni quloqqa tortish so'ralgan.

Bular: 1. Mahmatqulov Rahmatqul – Darband qishlog'ida yashovchi sudxo'r boy. Xo'jaligida 8 botmon lalmi yeri, 1 botmon sug'orma yeri, 220 bosh qo'y, 110 echkisi, 5 bosh qoramoli, 1 ta ot, 2 ta eshagi bo'lgan, yollanma ishchi kuchini ishlatgan.

2. Karimqulov Qobil – Darband qishloq kengashidagi Sesanga qishlog'ida yashovchi sobiq sudxo'r boy. Xo'jaligida 12 desyatina lalmi yeri, 1 desyatina bedazori, 250 bosh mayda moli, 7 bosh qoramoli bo'lgan, yollanma ishchi kuchini ishlatgan.

1930-yildan boshlab quloq xo'jaliklarini tugatish va ularni javobgarlikka tortish bo'yicha Surxondaryo okrug sudi tomonidan socialistik musobaqa o'tkazildi. Birgina Denov rayonidagi 5-sonli uchastka xalq sudi tomonidan 1930-yil 31-yanvardan 10-fevralga qadar 66 kishi quloq sifatida jinoiy javobgarlikka tortilgan. Faqat bir nafar kambag'al borligi uchun unga imkoniyat berilgan. Qolganlari jarimaga tortilgan, mol-mulkinging bir qismi musodara qilingan yoki topshirilmagan paxta va g'allasi undirilgan. Ushbu musobaqalarda sust ishtirok etgan va quloqlarga rahm qilgan sudyalardan olinib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Xususan, Sherobodagi 130-sonli uchastkaning xalq sudyasi Ro'ziboyev Ernazar 1931-yilda boy-quloq elementlar bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib sudga berilgan. Jamolashtirish davrida quloqqa tortilgan kishilarning ko'pchiligi qamoq jazosiga hukm qilindilar. Masalan, denovlik Hojimoreodov Sherdon (Murodov Xoji) OGPU doimiy vakilligi uchligi tomonidan 1930-yili 3 yil qamoqqa hukm etilgan, jazoni Samara lagerida o'tagan. Bu joydan Leningrad Harbiy okrugi lageriga o'tkazilgan. 1933-yil 29-yanvardan RSFSR Jinoyat Kodeksining 66-moddasi, 2-bandi bilan OGPUning Leningraddagi doimiy vakilligi uchligi tomonidan 10 yil qamoq jazosiga hukm etilgan. Jazoni Uxto-Pechorsk lagerida o'tagan, lagerdan 1938-yil 4-iyulda ozod etilgan.

Ommaviy qatag'onlarning eng dahshatlisi, shubhasiz, 1937–1938-yillardagi “katta qirg'in” hisoblanadi. “Katta qirg'in”ga bolsheviklar partiyasi arboblari o'rtasidagi hokimiyat uchun kurashlari sabab bo'ldi. Boshlanib ketgan yirik terrorida stalinchilar o'zlariga qarshi bo'lgan kishilarni yo'q qilish bilan birga qamoqdan chiqib kelgan quloqlar, ruhoniylar, sobiq oq gvardiyachilar, yirik boylar va boshqa siyosiy dushmanlaridan ham qutulishni rejalashtirishdi. Shu maqsadda 1937-yil 30-iyulda NKVD komissari N.Yejovning “Sobiq quloqlar, jinoyatchilar va boshqa aksilsovet unsurlarni repressiya qilish bo'yicha operatsiya o'tkazish to'g'risida”gi 00447-sonli mutlaqo maxfiy operativ buyrug'iga ko'ra, 1937-yil 5-avgustidan boshlab barcha respublikalar, o'lkalar va oblastlarda sobiq quloqlar, faol aksilsovet unsurlar va jinoyatchilarni qatag'on qilish operatsiyasi o'tkazilishi buyurildi.

4. Xulosalar:

Surxondaryo okrugida yer-suv islohotlariga mumkin qadar siyosiy tus berildi. Bungacha aholi o'rtasida olib borilgan keng ko'lamlil targ'ibot ishlari natijasida yer egalari nisbatan nafrat to'liq shakllantirilgan edi. Sovet davlati bu ishda qishloq kambag'allarining yordamiga tayandi. Uni amalga oshirish repressiv yo'l bilan olib borildi. Lekin yer-suv islohotlari O'zbekistondagi agrar masalani hal etmadi. Negaki, islohotlar boylarning yerini tortib olishga qaratilgan edi. Yer olgan dehqonlarga qishloq xo'jaligi jihozlari yetishmas, ko'pchiligi ish yuritishni bilmas edi. Shuning uchun sovet hukumati O'zbekistonda kolxoz tuzumiga o'tishni lozim ko'rdi. Chunki, yer-suv islohotlari qishloq xo'jaligini jamoalashtirish uchun sharoit tayyorlagan edi.

Ommaviy qatag'onlarning eng dahshatlisi, shubhasiz, 1937 – 1938-yillardagi “katta qirg'in” hisoblanadi. “Katta qirg'in”ga bolsheviklar partiyasi arboblari o'rtasidagi hokimiyat uchun kurashlari sabab bo'ldi. Boshlanib ketgan yirik terrorida stalinchilar o'zlariga qarshi bo'lgan kishilarni yo'q qilish bilan birga qamoqdan chiqib kelgan quloqlar, ruhoniylar, sobiq oq gvardiyachilar, yirik boylar va boshqa siyosiy dushmanlaridan ham qutulishni rejalashtirishdi. Shu maqsadda 1937-yil 30-iyulda NKVD komissari N.Yejovning “Sobiq quloqlar, jinoyatchilar va boshqa aksilsovet unsurlarni repressiya qilish bo'yicha operatsiya o'tkazish to'g'risida”gi 00447-sonli mutlaqo maxfiy operativ buyrug'i chiqarildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Turapova M.T. O‘zbekiston janubiy hududlarida demografik jarayonlar (XIX asrning II yarmidan– XX asrning I yarmigacha). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Termiz, 2021. –B. 87-88. 233. [Turapova M.T. Demographic processes in the southern regions of Uzbekistan (from the second half of the 19th century to the first half of the 20th century). Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. -Termiz, 2021. -B. 87-88. 233]
2. Yakubova D.T. O‘zbekistonda paxta yakkahokimligining o‘rnatilishi va uning natijalari (1930 – 1990-yillarda Surxon vohasi misolida). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. –Termiz, 2021. –B.50. 234. [Yakubova D.T. The establishment of a cotton monopoly in Uzbekistan and its results (in the case of the Surkhan oasis in the 1930s-1990s). Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. -Termiz, 2021. -B.50. 2]
4. Qobilov X. Sovet hokimiyatining O‘zbekistonda amalga oshirgan yer-suv islohotlari va uning natijalari (1920 – 1940-yillarda Surxondaryo misolida). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi, Termiz, 2023. [Kabilov H. The land and water reforms carried out by the Soviet authorities in Uzbekistan and their results (in the case of Surkhondaryo in the 1920s-1940s). Doctor of Philosophy (PhD) dissertation in historical sciences, Termiz, 2023]
5. Umarov I. Badash: tarix va an‘ana. –Termiz: Surxonashr, 2018. –B. 36. [Umarov I. Badash: history and tradition. -Termiz: Surkhannashr, 2018. -B. 36.]
6. Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 18-fond, 1-ro‘yxat, 521 ish, 2-3 varaqlar. [State archive of Surkhondaryo region, fund 18, list 1, 521 cases, sheets 2-3.]
7. Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 18-fond, 1-ro‘yxat, 521 ish, 13, 27-varaqlar. [State archive of Surkhondaryo region, fund 18, list 1, case 521, sheets 13, 27.]
8. Surxondaryo viloyat davlat arxivi, 18-fond, 1-ro‘yxat, 521 ish, 13, 27, 28-varaq. [State archive of Surkhondaryo region, fund 18, list 1, 521 cases, sheets 13, 27, 28.]
9. Shamsuddinov R. O‘zbekistonda sovetlarning qatag‘on siyosati va uning oqibatlari (Birinchi kitob). – Toshkent: Sharq, 2012. –B. 287-288. [Shamsuddinov R. Repressive policy of the Soviets in Uzbekistan and its consequences (First book). - Tashkent: Sharq, 2012. -B. 287-288.]
10. Tursunov S.N., Qobilov E.O., Pardayev T.R., Murtazayev Z.M., Surxondaryo tarix ko‘zgisida. –Toshkent: Sharq, 2001. – 382 b. [Tursunov S.N., Kabilov E.O., Pardayev T.R., Murtazayev Z.M., Surkhondaryo in the mirror of history. - Tashkent: Sharq, 2001. - 382 p.]
11. Tursunov S., Qobilov E., Murtazoyev B., Pardayev T. Surxondaryo tarixi. Toshkent: Sharq, 2004. –608 b. [Tursunov S., Qabilov E., Murtazoyev B., Pardayev T. History of Surkhondaryo. Tashkent: Sharq, 2004. -608 p.]
12. Tursunov S.N. Sherobodliklar. –Toshkent, 2007. – 385 b. [Tursunov S.N. Sherabadians. - Tashkent, 2007. - 385 p.]
13. Tursunov S.N., To‘xtayev A. Jarqo‘rg‘on. –Toshkent: Fan, 2008. –303 b. [Tursunov S.N., Tokhtayev A. Zharkurgan. -Tashkent: Science, 2008. -303 p.]
14. Tursunov S., Turdiyev T. Denov. –Toshkent: Fan, 2009. – 501 b. [Tursunov S., Turdiyev T. Denov. - Tashkent: Science, 2009. - 501 p.]
15. Tursunov S., Rashidov Q. Boysun. –Toshkent: Akademnashr, 2011. –551 b. [Tursunov S., Rashidov Q. Boysun. -Tashkent: Akademnashr, 2011. -551 p.]
16. Авдеев Н.Н. Революция 1917 года: (хроника событий): в 2 ч., – Том 1. Январь – апрель. – Москва, Петроград: Государственное издательство, 1924. – 213 с. [Avdeev N.N. Revolution of 1917: (chronicle of events): in 2 p., - Volume 1. January - April. – Moscow, Petrograd: State Publishing House, 1924. – 213 p.]
17. Агошкова Н.В. История развития сельскохозяйственной кооперации в России (советский период) // Вестник государственного и муниципального управления. 2012 год, №2. – 37-48 с. 31. [Agoshkova N.V. History of the development of agricultural cooperation in Russia (Soviet period) // Bulletin of state and municipal management. 2012, No. 2. – 37-48 s. 31.]
18. Аскарлов М.Э. Из истории земельно-водной реформы в Зерафшанской области // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. № 23, 2016 года. –34-39 с. [Askarov M.E. From the history of land and water reform in the Zerafshan region // New word in science and practice: hypotheses and testing of research results. No. 23, 2016. –34-39 s.]

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000